

СУВ ЖЎМРАГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ ИЧИМЛИК СУВИНИ ТЕЖАШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6669064>

Камолий Ислонжон Илхомжон ўғли

Наманган муҳандислик-технология институти талабаси

Камолов Баходир Асомович

*Наманган давлат университети профессори, география фанлари
доктори*

Мурадов Рустам Мурадович

*Наманган муҳандислик-технология
институти профессори техника фанлари доктори*

Аннотация: Мақолада ичимлик сувини тежаш мақсадида мавжуд сув жўмракларидан фарқли ўлароқ янги такомиллаштирилган сув жўмрагини таклиф этилган бўлиб, кунлик фойдаланиладиган ичимлик сувини етарли даражада қисқартириш ва қурулмани аҳоли орасида кенг тарғиб қилиш кўзда тутилган.

Калит сўзлар: Ичимлик суви, сув жўмраги, кўтарилувчи клапан, ичимлик суви исрофи, босим, табиий ресурс, аҳоли сони,

Ҳаётимиз давомида, ҳар куни ва ҳар ерда биз учун зарур бўлган ичимлик сувдан фойдаланамиз. Фойдаланиш турли мақсадларда бўлиши мумкин. Кундалик турмушда, саноат корхоналарида, хизмат кўрсатиш шаҳобчаларида ва ресторанларда катта миқдорда сув сарфланади ва бу соҳаларда, фойдаланилган сув миқдорига қараганда сарфланган сув миқдори жуда кўп. Яъни фойдаланишда исрофгарчиликка йўл қўйилади.

Уй шароитида инсонларнинг сув жўмрагидан фойдаланиш давомийлиги кўпи билан 2-3 дақиқани ташкил қилади. Шу вақт мобайнида сув босимига қараб фойдаланилган сувдан ташқари тоза сув ҳам оқова сув таркибига қўшилиб кетади. Яъни оддий қўл ювиш учун ҳам 1 литрга яқин сув ишлатиб юборамиз. Аслида эса қўл ювиш учун 1 литрни 1/10 қисми ҳам кифоя қилади. Биз ҳар доим ҳам сувдан бу тартибда фойдалана олмаймиз. Нафақат сув балки барча табиий ресурслар айнан ҳозирги замон инсонларигагина тегишли эмас.

Маълумки ҳозирги даврда сув сарфи ўтган даврларга нисбатан жуда ҳам ортиб кетди. Бунга умумий олиб қараганда аҳоли сонининг

Ўсиб бориши сабаб бўла олади. Таъбиийки аҳоли сонининг ўсиб бориши эhtiёжларнинг ҳам ортишига бевосита дахлдордир.

Маълумотларига қараганда республика бўйича бир суткада жами 6,8 млн.м³ ичимлик суви ишлаб чиқарилади ва 4,1 млн.м³ сув истемол қилинади. Аҳоли жон бошига бир суткада шаҳарларда ўртача 150 литр, қишлоқ жойларда 75 литр сув сарфланади. Агар бу кўрсаткич йилдан йилга ортишини инобатга оладиган болсак, келажакда “сув танқислиги” муаммосига дуч келишимиз мумкин.

Республикамизда сувнинг кўп миқдорда сарфланиши халқаро ташкилотлар томонидан ҳам қайд этилмоқда. Бирлашган миллатлар ташкилотининг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги комитети экспертлари Ўзбекистонда сувдан фойдаланишнинг критик даражада эканлигини қайд этдилар. Уларнинг маълумотларига қараганда, Ўзбекистонда сувдан фойдаланиш кўрсаткичи умумий сув захираларининг 169 фоизини ташкил этган. 2018 йилда бу кўрсаткич дунё бўйича 18.14%, Тожикистонда 62%, Арманистонда 56%, Озарбайжонда 54%, Россия ва Грузияда 4%, Молдавияда 12%, Украинада 14%, Қозоғистонда 50%, Қирғизистонда 33 % ни ташкил этган.

Ўзбекистонда бу кўрсаткичнинг 169% бўлиши сарфланилган сувнинг 69 фоизидан қайта фойдаланилганлигини кўрсатади. Бу жаҳон ҳамжамияти олдида республиканинг ривожланганлик даражасини пастлатибгина қолмай, Ўзбекистонда тоза ичимлик сувининг камёб эканлигини кўрсатиб, ҳатто, туризм ривожига ҳам салбий таъсир этиши мумкин.

Юртимизда сув тармоқларидан катта миқдорда фойдаланадиган ҳар бир соҳада сувни тежовчи технологияларни яратиш ҳозирги замоннинг энг долзарб масалаларидан бир десак муболага бўлмайди. Бизнинг мақсадимиз ҳам шу яъни сув жўмрагини такомиллаштириш орқали сувдан фойдаланиш давомидаги исрофгарчиликни бартараф этиш. Сув жўмрагининг сув тушувчи охириги қисмига кўтарилувчи клапн ўрнатиш билан бу муаммони ҳал этиш мумкин. Клапннинг вазифаси жуда оддий бўлиб у юқоридан тушаётган сувни ушлаб туриш мақсадида ўрнатилган бўлади. Сувдан фойдаланиш учун клапннинг марказидан, яхлид ҳолда тушурилган 6 см ли ўқни юқорига кўтариш кифоя. Бу ҳолатда ўзимизга керакли миқдордаги сувдан фойдаланиш имконига эга бўламиз ва шу билан бирга исрофгарчиликка ҳам йўл қоймаймиз.

Малумки авваллари ичимлик суви етиб бормаган жойларда “Умвалниклардан” кенг фойдаланилган. Унинг афзаллик тарафи еҳтиёжимиз учун етарли бўлган сувнигина ишлатиш имконт мавжуд еди. У ҳозирги краниклар каби мунтазам оқиб турмайди. Айнан шу жихатини оддий краникка қўладик. Бу эса сувни исроф қилмасликнинг ажойиб усули.

Сир емас-ки чет эллик олимларимиз ҳам айнан шу сохада амалий ишлар олиб бориш орқали бизнинг ихтироимиз каби сувни тежовчи краник яратишган. Улар бугунги кундаги замонавий дизайнга эга краникга сезувчи сенсор жойлаштиришган. Сувдан фойдаланиш учун қўлни жўмрак тагига тутилса сезувчи сенсорлар қўлни сезиш орқали сувни автоматик тарзда очиб беради. Қўлларингизни жўмрак тагидан олишингиз билан сув яна автоматк тарзда беркилади. Очиғини айтганда жуда ҳам зўр ишланма. Бироқ сенсорлар нархи бугунги кунда жуда қиммат нарҳда ишлаб чиқарилади қолаверса сенсор ишлаши учун унга оз миқдорда бўлса ҳам электор энергияси зарур.

Оддий одамлар электор энергиясини сарфлайдиган қиммат сув жўмрагини сотиб олишлари бироз муаммоли. Лекин биз таклиф этаётган, механика қонинларига асосланган, тарихий қурулманинг замонавий кўринишидаги краникни оддий ва арзон деб бьёмалол айтиш мумкин.

Бизнинг асосий мақсадимиз аввало ичимлик сувини тежаш ва шу билан бирга арзон ва сифатли маҳсулот яратиш.

Яратган қурилмамиз ёрдамида тажриба ўтказиб кўрдик:

Тажриба давомида оддий сув кранигида 5 марта қўл ювиш учун, 3 марта юз ювиш учун сув олиб ишлатдик. Ҳаммаси бўлиб 1 литр сув сарф бўлди. Иккинчи ҳолатда сув жўмаргининг сув тушувчи сўнги қисмига кўтарилувчи клапн ўрнатиб тажрибани давом эттирдик ва яна 5 марта қўл ювиш учун,

3 марта юз-ювиш учун сув олиб ишлатдик. Натижада дастлабки тажрибада ишлатилган сувнинг 1/4 қисми яъни 250 гр сув сарф бўлди.

Юқоридагиларни ҳисобга олиб ўртача битта одам юз- қўл ювиши учун оддий сув жўмрагида 1000 см^3 (1000гр), бизнинг такомиллашган сув жўмрагимизда эса 250 см^3 (250 гр) сув сарф бўлади.

Гигиеник нуқтаи назардан бир кунда 3 маҳал юз-қўл ювилса оддий сув жўмрагида 0.03 м^3 (3000 гр) такомиллаштирилган сув жўмрагида эса 0.0075 м^3 (750 гр) сув сарф бўлишини ҳулоса қилишимиз мумкин. Бу кўрсаткичларни Ўзбекистондаги аҳоли сони

бўйича ҳисобласак оддий сув жўмрагида 1 кунда $35\,640\,440 \times 0.03 \text{ м}^3 = 1\,069\,213 \text{ м}^3$ сув такомиллаштирилган сув жўмрагида еса $35\,640\,440 \times 0.0075 \text{ м}^3 = 264\,303 \text{ м}^3$ сув сарфланади. 1 кундаги тежаб қолинадиган сув миқдори $1\,069\,213 \text{ м}^3 - 264\,303 \text{ м}^3 = 804\,909 \text{ м}^3$ ни ташкил қилади. 1 йилда бу миқдор $804\,909 \text{ м}^3 \times 365 \text{ кун} = 293\,791\,785 \text{ м}^3$ га етади.

Агар бугунги кундаги 1 м^3 ичимлик сувини Республика бўйича ўртача нархи 1500 сўм деб олсак иқтисодий жиҳатдан ҳар йили $293\,791\,785 \text{ м}^3 \times 1500 \text{ сўм} = 440\,687\,677\,500 \text{ сўм}$ шунчаки сувга оқиб кетаяпти. Ҳисоб-китобларга кўра назарий жиҳатдан юқорида қайд этиилган кунлик $4,1 \text{ млн. м}^3$ истемол қилинадиган сувни тақрибан $3,3 \text{ млн. м}^3$ гача қисқартириш мумкин. Албатта қурулма сувни тежаш қобилиятини ўзида сақлаб қолади ва ичимлик суви ҳозирги кундаги сарфдан етарли даражада камаяди.

Хулоса: Сув инсон ҳаётида катта аҳамиятга эга. Шунинг учун ҳам сувдан фойдаланишда меъёрни билишимиз ва сув исрофини буткул бартараф этишнинг янги технологияларини ҳар соҳада қўллашимаиз зарур. Юртимизнинг барча ҳудудлари ичимлик суви билан етарли даражада таъминланмаганлиги ҳам сўзимизга яққол мисол бўла олади.

Хулоса ўрнида шуни айта оламизки биз инсонлар сувдан одатий ҳолатдагидек фойдаланишни давом эттира олаймиз. Нафақат сувдан, балки табиат бизга инъом этган ҳар бир нематни асраб авайлашимиз ва тежамкорлик билан фойдаланишимиз керак. Токи биз бугунги кунда табиий ресурслардан ҳеч қийинчиликсиз фойдаланар эканмиз келажакдаги авлодларимиз ҳам бу борада захмат чекмасликларини онгли равишда англашимиз даркор.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистонда аҳолини сув билан таъминлаш муаммолари <http://www.hozir.org/mundarija-kirish-i-bob-ozbekistonda-suv-havzalari-va-ulardan-f-v2.html?page=4>
2. Б.Камолов. Суғорма деҳқончиликда томчилатиб сугоришга тезкор отишнинг зарурати тоғрисида //“Иқлим ўзгариши шароитида гидрометеорологик тадқиқотлар: долзарб муаммолар ва уларнинг ечимлари“ Ҳалқаро илмий амалий конференция материаллари. 3-4 июнь Тошкент“ Мчж турон матбаа“ 2022. 130-132б